

SINGAPURNING IQTISODIY RIVOJLANISH STRATEGIYASI

Isomiddinov To'rabek Qahramon o'g'li

**Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti. Xalqaro
iqtisodiyot va menejment fakulteti talabasi
t20052110@gmail.com +9989 99 516 03 75
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073887>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy jihatdan yuksak yutuqqa erishgan davlatlar qatorida bo'lgan Singapurning yillar davomida erishgan yutuqlari va Buyuk Britaniya mustamlakasidan xalos bo'lganidan to bugungi kungacha bo'lgan vaqt davomida mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirgan islohotlari haqida so'z boradi. Bundan tashqari, bugungi kunda, Singapurning jahon bozoridagi o'rni haqida qisqacha bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Jahon Savdo Tashkiloti, iqtisodiy o'sish, eksport, import, investitsiya, yalpi ichki mahsulot, Juron.

Bugungi kunga kelib, juda ko'plab mamlakatlar yuzlashayotgan muammolardan biri bu davlatlarning iqtisodiyotidagi muammolar hisoblanadi. Ma'lumki, Ikkinchi Jahon urushidan so'ng dunyodagi aksariyat davlatlar iqtisodiy inqirozga duch kelishdi. Bularga Singapur, Malayziya va Yaponiya davlatlarini misol qilib keltirish mumkin. Bu davlatlar inqirozdan chiqish maqsadida aniq strategiyalardan foydalanishdi. Hozirgi rivojlanishda orqada qolayotgan davlatlar ham bu davlatlarning tajribasidan qisman bo'lsada foydalangan holda o'zlarining iqtisodiyotini rivojlantirishlari mumkin.

Barchaga ma'lumki, Singapur iqtisodiy jihatdan ancha orqada qolgan davlat bo'lib kelgan. Xususan Buyuk Britaniyaning mustamlakasi bo'lgan davrda Singapur davlati iqtisodiy jihatdan qoloq davlatlar qatorida bo'lgan. Buyuk Britaniya mustamlakasidan chiqqandan so'ng esa Malayziya davlati tarkibiga kirib qolgan. Uni modernizatsiya qilish 1959-yildan boshlandi. 1959-yilda Singapur ko'p davom etgan kurashlarni yengib o'tib mustaqil davlat tuzishga muvaffaq bo'ldi. Biroq Singapur Ikkinchi Jahon urushidagi talafotlardan halos bo'lgan bo'lsada, mamlakatda nisbatan vayronalar hajmi yuqori edi. Uning iqtisodi esa asosan savdo-sotiqqa iqtisodlashgan, ishsizlik hajmi esa yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatayotgan edi. 1959-1965-yillarda Singapur dastlabki iqtisodiy strategiyalar tuzishga muvaffaq bo'ldi. Dastlab ularning asosiy vazifasi xorijiy investorlarni jalb qilishdan iborat edi. 1961-yilda Singapur sanoatlashtirish hajmini oshirishga e'tibor qaratdi. Ayni o'sha yili Gollandiyalik sanoatchi Albert Vinsemius va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ajratilgan iqtisodchilar guruhi Singapurga tashrif buyurishdi. Tez sanoatlashtirish bo'yicha rejalar taqdim etilib, ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan chora tadbirlar bu iqtisodchilar guruhining asosiy vazifasi edi. Shu yilning o'zidayoq Singapurda iqtisodiy rivojlanish kengashi tuzilib, chet ellik iqtisodchilar bilan birgalikda 10 yil mobaynida 200 000 dan ortiq ish o'rni yaratish rejaga kiritildi. 1961-1964-yillarda bu rejani amalga oshirish uchun 100 million dollar miqdorida pul ajratildi. Juron shahri birinchilardan bo'lib sanoat markaziga aylantirildi. Aholi uchun bo'sh ish o'rinlari yaratish maqsadida Juronda ko'p mehnat talab qilinadigan sanoat korxonalarini ochildi. Bunga misol qilib kiyim-kechak va o'yinchoq ishlab chiqaruvchi korxonalarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Shuncha urinishlarga qaramasdan Singapurning Yalpi ichki mahsuloti hajmi sezilarli darajada oshmaganligi kuzatildi. 1961-yilda 16.9% ni ko'rsatgan bo'lsa, 1965-yilda 19%ni ko'rsatgan.

Keyingi yillar mobaynida (1965-1970) Singapur o'z e'tiborini ichki bozorga qaratibgina qolmay eksportga yo'naltirilgan strategiyaga o'tishdi. Bu ularga jahon bozoriga chiqish uchun katta imkoniyat berardi. 1961-1965-yillar mobaynida Singapurning asosiy vazifasi mamlakatdagi asosiy muammolardan biri bo'lib kelayotgan ishsizlikni bartaraf etish edi. Endi Singapur nafaqat ichki bozorni rivojlantirish balki davlatlararo savdo aloqalarini o'rnatishga ham katta e'tibor berib, o'z iqtisodiyotini keyingi bosqichga olib chiqishni maqsad qildi. 1967-yilda Buyuk Britaniya armiyasi Singapur hududidan chiqib ketishi, Singapur sanoatlashtirish rejalarini tezlashtirishiga sabab bo'ldi. Davlat, bu yillar davomida, xorijiy kompaniyalar faoliyatini qisqartirish, import hajmini kamaytirish va ichki bozor uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni o'zining mahsulotlari bilan to'ldirishni boshladi. Bu o'z navbatida chet ellik investorlar uchun juda qulay imkoniyatlar yaratdi. Va juda qisqa vaqt mobaynida xorijiy kompaniyalar mutaxassislarining Singapurga qiziqishlari ortdi. Ular Singapurdagi mavjud holatni o'rganib, ko'plab korxonalar bunyod etishdi. Masalan, Shell neft korxonasi Singapurning dastlabki neftni qayta ishlash zavodini 30 million Singapur dollariga qurishdi. Bundan asosiy maqsad xorijiy kompaniyalar tajribasini mahalliy kompaniyalarda qo'llash imkoniyatini yaratish edi. Bundan tashqari Singapur iqtisodiyotini rivojlantirish kengashi Texas Instruments, Fairchild va Seiko singari yirik kompaniyalar bilan shartnomalar tuzib, Singapur hududida bu kompaniyalarning ishlab chiqarish bazalarini tashkil etishga muvaffaq bo'lishdi. Bu o'z navbatida Singapurning AQSH va Yaponiya tashqi bozoriga chiqishiga yordam berdi. 1968-yilda tashkil etilgan Neptun Orient Lines Singapur uchun yuk tashish yo'llari orqali iqtisodiyotini rivojlantirishiga ko'mak berdi. Shunday qilib, Singapur bu yillar mobaynida eksportga qaratilgan strategiyani ilgari surdi.

Singapurning 1960-yillardan boshlangan sanoatlashtirish rejasi mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, keyingi yillarda katta iqtisodiy o'sishga olib keldi. Xususan, 1966-yildan 1973-yilgacha Yalpi ichki mahsulotlar hajmi o'rtacha 13%ga oshdi. Bu rivojlangan davlatlar orasida eng yuqori o'sish ko'rsatkichi edi. Ishsizlik hajmi esa 1966-yili 8.9%ni tashkil etgan bo'lsa, 1973-yilda 4.5%ga kamayganligini kuzatish mumkin. Bunga qaramasdan 1970-yildan keyingi yillar davomida mehnat ko'p talab qilinadigan sanoat shu darajada rivojlanib bordiki, endi Singapur ishchi kuchi yetishmasligi muammosiga duch keldi. Singapurning endigi vazifasi ko'p mehnat talab qilinadigan sanoat korxonalar hajmini qisqartirib, qimmatroq va sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar hajmini oshirishdan iborat edi. 1973-yilda moliya vaziri Xon Sui Sen Singapurda ishchi kuchi taqchilligi muammosini hal qilish maqsadida yuqori qiymatli ishlab chiqarishga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va malakali ishchilar hajmini oshirishga e'tiborini qaratdi. Bu qisqa vaqt davomida o'zining samarasini berdi. 1972-yilda jami ishlab chiqarishga ajratilgan investitsiyalar hajmi 336 million dollar bo'lgan bo'lsa, 1973-yilda 819 million dollarga chiqdi. Investitsiyalar orqali yangidan yangi korxonalar bunyod etilganligi tufayli, Singapur yuk tashish imkoniyatlarini rivojlantirishni boshladi. 1981-yilda changi aeroporti ochildi va u Tokiyo shahridagi Narita aeroporti bilan bir qatorda va Osiyo davlatlari orasida eng katta aeroport sanaladi. Uning qurilishi juda qisqa muddat davom etgan va 20 000 m² maydonni egallagan. Yuk tashish imkoniyatlari bilan birgalikda bu aeroport mamlakat turizmini rivojlantirishga ham katta hissa qo'shdi. Dastlab 1981-yilda bu aeroport 8.1 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, 1991-yilda 15.1 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Keyingi yillarda Singapurning elektronika va nozik muhandislik sohasida katta yutuqlarga erishdi. 1986-yildan 1996-yillargacha Singapur dunyoda qattiq disklar ishlab chiqarish

bo'yicha yetakchilikni qo'lga olib, dunyodagi qattiq diskrlarning 40-50%ini ishlab chiqargan. Bu yillarda Singapur iqtisodiyoti ancha rivojlanib, rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shila boshlagan. Bugungi kunga kelib esa Jahon Savdo Tashkilotining ma'lumotiga qaraganda, Singapur eksporti dunyo bo'yicha 13-o'rinni egallagan, import bo'yicha esa 16-o'rinni egallagan.

Xulosa o'rnida aytishimiz joizki, Singapurning rivojlanish strategiyasi aniq bo'lganligi tufayli mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakat iqtisodiyoti tez fursatda rivojlandi. Xususan Singapurga xorijiy investorlarning jalb etilishi, davlat ta'lim sohasida o'tkazgan islohotlar, milliy pul birligining joriy etilishi, korrupsiyaning yo'qligi va sanoatlashtirish rejasi qisqa muddatda o'zining samarasini berganligi Singapurning jahon bozorida o'zining o'rnini topishi uchun asosiy omillar bo'lib kelgan. Hozirgi kunda yer yuzida juda ko'plab rivojlanayotgan davlatlar bor. Ammo ularning strategiyalari Singapurnikichalik aniq va samarali emasligi tufayli, ular hamon o'z iqtisodlarini rivojlantira olishmayapti. Ular Singapurning yillar davomida to'plagan tajribalaridan foydalangan holda, iqtisodiyotlarini ma'lum miqdorda rivojlantirishlari mumkin. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlari va Afrika davlatlari uchun manfaatli bo'lgan bo'lardi.

References:

1. A.I. Tkachenko, A.E. Kalinina (2019) Peculiarities of economic development of Singapore. 3-bet
2. www.britannica.com/place/Singapore about Singapore.
3. www.sg101.gov.sg/economy/surviving-our-independence/1959-1965/
4. Jean E.Abshire(2011) The history of Singapore 40-50 bet Greenwood publishing group
5. Eng Fon Pang (1985) Labour market changes and industrialisation in Singapore 13-20 bet Google scholar